

TISH PROTEZI VA ULARNING TURLARI HAQIDA UMUMIY TAVSIF

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6601266>

Turumova Marjona

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Stomatologiya fakulteti ortopediya

Stomatologiya yo'nalishi 2-kurs klinik ordinator

Annotatsiya: *ushbu maqola tish protezu haqida umumiy tasnif, ularning tur buyicha salbiy ijobiy baholanishi, hamda olinadigan tishlar haqida yozildi.*

Kalit so'zlar: *protez, tish protseduralari, bir toj, ko'prik protezi, sun'iy tuzilmalar, diksiyon, kosmetik nuqson*

KIRISH

Zamonaviy stomatologiya ajoyib ishlaydi. Biroq, keksa yoshdagi tishlarni saqlash juda oson emas. Har holda, protezlarga ehtiyoj bor. Ayni paytda mahsulotlarning keng assortimenti mavjud. Ammo, shunga qaramay, ko'pchilik qaysi tish protseduralari eng yaxshi ekanini bilishmaydi. Dişhekimlerinin fikrlari, har qanday ma'lum bir mahsulotning o'ziga xosligi va, albatta, kamchiliklari borligini ko'rsatadi. Bularning barchasi materialni tanlab olish jarayonida e'tiborga olish kerak.

Zamonaviy dunyoda tishlarning nuqsoni uchun kompensatsiya masalalari ularning ahamiyatini yo'qotmaydi. Afsuski, zararli ishlab chiqarish, beqaror ekologik vaziyat, qoniqarsiz oziq-ovqat tarkibi, oziq-ovqat sifati va boshqa omillar, avvalgidek, tishlarning sog'lig'iga merosxo'r omil bilan parallel ta'sir ko'rsatadi. Yaxshiyamki, bugungi kunda faqat bitta savol berilishi kerak - muayyan holatda qanday protez proteksionlari maqbul bo'ladi.

ASOSIY QISM

Kinga tish proteziga ehtiyoj bor?

Protez turlarini nima uchun tushunish kerakligini ko'rib chiqaylik.

Zamonaviy odamlar xavotirga tushmaydi - stomatologiya sohasidagi yangiliklar har qanday muammoni hal qilishi va hatto eng qiyin holatlarda tishlarning butunligini tiklashi mumkin. Albatta, ko'p odamlar hatto eng yaxshi protezlarni o'rnatishni va ayni paytda old tishlarini chaynashni xohlamasligini aytishadi. Ammo ular o'zlarining tish-jag' sistemasi bilan nima sodir bo'lishini o'zlari haqida hisobot beradilarmi?

Yo'qolgan tishni tiklash zarurligini o'ylamang. Axir, ertami-kechmi kompensatsiya mexanizmi o'z chegaralariga etib boradi va tishlarni yo'qotish quyidagi qonunbuzarlikka olib keladi:

kosmetik nuqson;

Diksiyon bilan murakkabligi;

ovqatni chaynash bilan bog'liq muammolar;

ısırığın buzilishi va buning natijasida, temporomandibular qo'shma ishida buzilishi;

Periodontal kasallik belgilari rivojlanishi yoki kuchayishi;

emalning siljishi ortishi ko'rinishi;

bir qator turg'un tishlarning kavislari;

kama shaklidagi nuqsonlarning paydo bo'lishi.

Tish protezlari turlari qanday?

Barcha turdagi tish protezlari olinadigan va olinmaydigan qismlarga bo'linadi. Qabul qilinadigan protezlar ko'pincha filmlarda va hazilda o'ynaydigan "buvisining" protezlari. Darhaqiqat, bunday prosthetika va haqiqat ko'pincha keksalarda qo'llaniladi, bu kariesdan ko'p tish haloki va uning asoratlari, periodontit . Biroq, kulish uchun hech narsa yo'q, chunki olinadigan protezlar millionlab insonlar ovqatlanish va ham muloqot, ham estetika jihatidan to'liq hayotga qaytishlariga yordam beradi. Ushbu protezning xususiyati protezning kundalik gigienasiga bo'lgan ehtiyojdir.

Qabul qilinadigan protezlar to'liq bo'lishi mumkin, ya'ni og'izda tishlarning to'liq etishmaydigan nuqsonlarini, qisman esa - tishlarning sezilarli, ammo to'liq yo'qolishi bilan qoplanadi. An'anaviy tarzda, olinadigan protezlar uchun tayanch material akril plastmassadan iborat. Olinadigan dentoqli protezlarning yanada zamonaviy turlari neylon protezlardir. Ularning ishlab chiqarilishi uchun maxsus estetik neylon ishlatiladi, bu esa eng yaxshi estetik xususiyatlarni, mustahkam kuch va uzoq muddat foydalanish imkonini beradi.

Statsionar prostetiklar tishlarning tiniqligi, rangi o'zgarishi yoki tishning shaklidagi kichik kamchiliklarni o'zgartirish uchun ishlatiladi. Bunga quyidagilar kiradi:

Kronlar. Ular metall dan, keramika (keramika bilan qoplangan metall qotishma), keramika, plastmassalardan tayyorlangan.

Ko'priklar. Bir nechta toj qurilishi, uning oxiri tik tishlarga ulanadi va o'rta (1-3 dona) mavjud nuqsonni qoplaydi.

Yorliqlar. Ko'pincha keramika materiallaridan tayyorlangan mikroto'liqlik teraklar, bu tishlarning shakli va rangini tiklash o'rniga, tishlar va uning asoratlari bilan to'ldirish o'rniga.

Veneerlar. Old tishlardagi kosmetik nuqsonlarni sifat jihatdan bartaraf etadigan nozik chinni yoki seramika plitalar.

XULOSA

Xulosa qilib aytsak, Har qanday protez turi o'zining afzalliklari va kamchiligiga ega, ammo har qanday holatda tish protezga qanday tish protezlari kiritish kerakligi haqida qaror qabul qiladi, chunki u har xil individual omillarga asoslangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. N.G.Abolmasov, N.N.Abolmasov, V.A.Bichkov, A.Al-Xakim - "Ortopedicheskaya stomatologiya" M.: "MEDpress-inform". 2003
2. V.N.Kopeykin va boshqalar - "Rukovodstvo po ortopedicheskoy stomatologii". M.: "Meditsina". 1993
3. Ye.I.Gavrilov, I.M.Oksman - "Ortopedicheskaya stomatologiya". M.: "Meditsina". 1978
4. M.V.Bekmetov, F.Sh.Fayzullayev, X.Sh.Rahmonov - "Ortopedik stomatologiya". T.: "Abu Ali ibn Sino". 2002